

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	257
37.	Abdukaxxorova Durdona Ikomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	262
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	268
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	274
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	280
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	285

**KICHIK MOLIYAVIY INSTITUTLAR VA ULARNING SANOATI RIVOJLANGAN
MAMLAKATLARDAGI FAOLIYAT YURITISH XUSUSIYATLARI**

Zaynalov Jahongir Rasulovich

*moliyalar kafedrasi mudiri, professor
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
E-mail: dz50@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5141-544X*

Abdullayeva Sadokat Shonazarovna

*muhandislik asoslari va
mexanika kafedrasi dotsenti
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
E-mail: Sadshon1975@yandex.ru
ORCID:0000-000-7686-8000*

Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich

*muhandislik asoslari va
mexanika kafedrasi dotsenti
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
E-mail: roud257@list.ru
ORCID:0000-000-7686-8000*

Annotatsiya. Maqolada innovatsion iqtisodiyot va mahalliy boshqaruv sharoitida kichik tijorat banklarining shakllanishi va faoliyat yuritish xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. AQSh tajribasi, xususan “community bank”lar faoliyati asosida ularning asosiy belgilariga - faoliyat ko‘lamining cheklanganligi, xizmat ko‘rsatishning yuqori darajada individuallashtirilganligi va mahalliy bozorga yo‘naltirilganligi - e‘tibor qaratiladi.

Shuningdek, bunday banklarni tashkil etish yo‘llari, ularning barqarorligi va xatarlariga ta‘sir etuvchi omillar, jumladan raqobat va davlat tomonidan tartibga solish masalalari tahlil qilinadi. Moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va omonatchilar manfaatlarini himoya qilishda tartibga soluvchi organlarning roli alohida yoritiladi.

Xulosa sifatida, raqamlashtirish va sun‘iy intellekt sharoitida kichik banklar barqaror rivojlanishi uchun ularning aktivlari likvidligini oshirish va nazoratni kuchaytirish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: kichik tijorat banklari, jamoaviy banklar (community banklar), moliyaviy infratuzilma, mahalliy iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish, AQSh bank tizimi, davlat tomonidan tartibga solish, bank likvidligi, kredit uyushmalari, depozit institutlari, raqobat, bank xatarlari, raqamlashtirish, sun‘iy intellekt, hududiy rivojlanish.

**SMALL FINANCIAL INSTITUTIONS AND THE FEATURES OF THEIR
FUNCTIONING IN INDUSTRIALLY DEVELOPED COUNTRIES**

Zaynalov Jahongir Rasulovich

*Head of the Department
of Finance, Professor
Samarkand Institute
of Economics and Service
E-mail: dz50@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5141-544X*

Abdullaeva Sadokat Shonazarovna

Associate Professor of the Department
of Engineering Fundamentals and Mechanics
Tashkent Chemical-Technological Institute
E-mail: Sadshon1975@yandex.ru
ORCID: 0000-000-7686-8000

Nurmukhamedov Abbas Mamadalievich

Associate Professor of the Department
of Engineering Fundamentals and Mechanics
Tashkent Chemical-Technological Institute
E-mail: roud257@list.ru
ORCID: 0000-000-7686-8000

Abstract. *The article examines the formation and functioning of small commercial banks in the context of innovative economic development and local governance. Based on the analysis of the U.S. experience, particularly community banks, the study identifies their key features, including limited scale, a high level of personalized services, and a focus on local markets.*

The paper outlines the main ways of establishing such banks, as well as the factors affecting their stability and risks, including competition and government regulation. Special attention is given to the role of regulatory institutions in ensuring financial stability and protecting depositors' interests.

The study concludes that increasing asset liquidity and strengthening regulatory oversight are essential for the sustainable development of small banks in the era of digitalization and artificial intelligence.

Keywords: *small commercial banks, community banks, financial infrastructure, local economy, innovative development, banking system of the USA, government regulation, bank liquidity, credit unions, deposit institutions, competition, banking risks, digitalization, artificial intelligence, regional development.*

МАЛЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Зайналов Жахонгир Расулович

профессор
заведующий кафедрой финансы
Самаркандский институт экономики и сервиса
E-mail: dz50@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5141-544X

Абдуллаева Садокат Шоназаровна

доцент кафедры
основы инженерии и механика
Ташкентский химико-технологический институт
E-mail: Sadshon1975@yandex.ru
ORCID: 0000-000-7686-8000

Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич

доцент кафедры
основы инженерии и механика
Ташкентский химико-технологический институт
E-mail: roud257@list.ru

ORCID:0000-000-7686-8000

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования и функционирования малых коммерческих банков в условиях развития инновационной экономики и локального управления. На основе анализа опыта США, в частности деятельности «общинных» банков, выявляются их ключевые характеристики, включая ограниченность масштабов, высокую степень персонализации обслуживания и ориентацию на локальные рынки.

Раскрываются основные пути создания таких банков, факторы их устойчивости и рисков, а также влияние конкуренции и государственного регулирования. Особое внимание уделяется роли регулирующих органов в обеспечении стабильности банковской системы и защите интересов вкладчиков.

Сделан вывод о необходимости повышения ликвидности активов малых банков и усиления контроля за их деятельностью в условиях цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: малые коммерческие банки, общинные банки, финансовая инфраструктура, локальная экономика, инновационное развитие, банковская система США, государственное регулирование, ликвидность банков, кредитные союзы, депозитные институты, конкуренция, банковские риски, цифровизация, искусственный интеллект, региональное развитие.

Введение

В современных условиях развития мировой экономики особую актуальность приобретают вопросы локального управления и устойчивого развития отдельных регионов. Усиление взаимосвязей между различными секторами экономики - промышленностью, сельским хозяйством, сферой услуг - требует формирования эффективной и гибкой финансовой инфраструктуры.

В этой связи возрастает роль малых коммерческих банков, способных оперативно реагировать на потребности локальных рынков и обеспечивать доступ к финансовым ресурсам для малого и среднего бизнеса, а также населения. Их деятельность способствует не только развитию предпринимательства, но и повышению уровня финансовой включённости.

Дополнительный интерес к изучению малых банков обусловлен активным внедрением цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта, что трансформирует традиционные модели банковской деятельности. В этих условиях особенно важно исследовать зарубежный опыт, в частности США, где система «общинных» банков имеет длительную историю и доказала свою эффективность.

Обзор литературы

В США широко распространены так называемые «общинные» банки (community banks), которые ориентированы на обслуживание ограниченных территорий - отдельных городов, округов или регионов. Их деятельность тесно связана с местной экономикой, что позволяет учитывать специфику клиентов и предлагать более гибкие финансовые решения.

Данная категория банков отличается значительной неоднородностью. Размер их активов варьируется от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Исследователи выделяют две основные группы: банки с активами до 150 млн долларов, характеризующиеся повышенным уровнем риска, и банки с активами от 150 до 500 млн долларов, обладающие большей устойчивостью.

С увеличением размеров активов банки постепенно расширяют сферу своей деятельности, что приводит к снижению их локальной идентичности. Однако именно небольшие банки сохраняют наибольшую степень персонализации обслуживания, что является их важным конкурентным преимуществом.

Следует отметить, что такие банки в основном специализируются на потребительском и ипотечном кредитовании, однако по мере роста они начинают осваивать и корпоративное кредитование, что способствует диверсификации их деятельности [1].

Небольшие банки – преимущественно выступают в роли своеобразных «розничных торговцев» капиталом, ориентированных на обслуживание частных клиентов и локальных хозяйствующих субъектов. Их основная деятельность сосредоточена на предоставлении потребительских кредитов, а также ипотечного кредитования, не связанного напрямую с промышленным производством. Данный тип банков, как правило, обслуживает население и малый бизнес, удовлетворяя повседневные финансовые потребности клиентов на уровне конкретного региона или сообщества.

По мере увеличения объема активов и укрепления своих позиций на финансовом рынке многие из таких банков начинают постепенно расширять спектр предоставляемых услуг. В частности, они внедряют программы кредитования корпоративных клиентов, включая малые и средние предприятия, что способствует диверсификации их активных операций и снижению зависимости от одного сегмента рынка. Это также позволяет банкам повышать свою конкурентоспособность и адаптироваться к изменяющимся условиям экономической среды.

В целом небольшие банки характеризуются высокой степенью персонализированности обслуживания. Штат таких организаций, как правило, ограничен несколькими десятками сотрудников, что способствует формированию тесных профессиональных и личных связей внутри коллектива. Руководители банков зачастую лично знакомы с большинством служащих, а сотрудники, в свою очередь, хорошо знают своих клиентов, их финансовые возможности и потребности. Это обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту, повышает уровень доверия и способствует формированию долгосрочных партнерских отношений.

Одной из характерных особенностей небольших банков является также относительно низкий уровень технологической оснащенности по сравнению с крупными финансовыми институтами. В их деятельности, как правило, используются стандартные персональные компьютеры и типовые программные решения для обработки информации, тогда как специализированные и дорогостоящие банковские информационные системы внедряются значительно реже. Однако такая ограниченность в уровне автоматизации частично компенсируется гибкостью управления и возможностью оперативного принятия решений.

Кроме того, важную роль в функционировании небольших банков играет развитая система корреспондентских отношений с другими финансовыми учреждениями. Благодаря этим связям банки получают доступ к более широкому спектру услуг, включая проведение межбанковских расчетов, привлечение ресурсов и участие в различных финансовых операциях. Это позволяет им эффективно функционировать даже при ограниченности собственных ресурсов и поддерживать устойчивость в условиях конкурентной среды [2].

Особенности образования и развития банков.

Образование нового коммерческого банка может происходить несколькими путями. В рамках нефинансовой или банковской корпорации возможно создание дочернего предприятия с заемно-депозитными функциями. Размеры активов тогда, естественно, достаточно крупные, и рынок практически гарантирован. Но есть и «естественный» процесс зарождения банка, когда банк создается по инициативе, как правило, бывшего банковского служащего, сотрудника или главы консультационной финансовой фирмы и т.п. Если будущему главе банка удастся заинтересовать или убедить местные власти выпустить и разместить акции и в результате получить штатный или национальный чертер⁸⁵ и начать

⁸⁵ Чертер (англ. charter) – документ, содержащий согласие правительства штата или страны на создание корпорации: устав банка.

проведение операций, то обычно размер активов будет от 6-7 до 40 млн. долл. Далее банк будет стремиться развить свою «нишу» на финансовом рынке и обеспечить устойчивый рост активов. Естественно, что, чем меньше размер активов, тем больше возможность банкротства. И не случайно данная группа банков дает самое большое число банкротств. Так, в 1986 г. обанкротилось 138 банков такого типа [3]. Неустойчивость небольших банков высока и объясняется рядом факторов.

Помимо общего состояния экономики, в развитии небольших банков значительную роль играют конкуренция и современная система государственного регулирования. Основными конкурентами небольших коммерческих банков являются кредитные союзы⁸⁶ и ссудо-сберегательные ассоциации⁸⁷. Кредитные союзы по своему статусу освобождены от уплаты налогов, нередко они располагаются в помещениях организаций-спонсоров. Пользуются их компьютерами и т.п. Все это позволяет им сегодня предлагать услуги под конкурентоспособный процент. Особенно упрочилось их положение в связи с созданием ассоциации пенсионеров, которая включает в себя 28 млн. человек – пенсионеров со значительными накоплениями, которые они готовы вложить в новый бизнес [4]. Данная ассоциация является спонсором многих кредитных союзов. Другими серьезными конкурентами являются ссудо-сберегательные ассоциации. Они – основной конкурент небольших коммерческих банков по линии сберегательных депозитов.

Методология исследования

Небольшие банки, наряду с другими более крупными коммерческими банками входят в сложную систему государственного регулирования депозитными институтами и денежным обращением, им предоставляется большой простор для кредитно-денежных операций, но и условия конкуренции, а также контроль государства по отношению к ним более жесткие. Государственное регулирование в США имеет четкие приоритеты. Прежде всего, ставится задача контроля за денежной массой – государство стремится отразить интересы общества в целом. По степени важности следует защита клиентов кредитных институтов в случае банкротства последних. В связи с этим регулирующие органы более основательно контролируют ликвидность банков и страхуют их депозиты. Цели государственного макроуправления и управления банками часто не совпадают и значительно модифицируют последние. Проблема сочетания целей макро- и микроуправления осложняется наличием нескольких регулирующих государственных органов.

Анализ и результаты

Малые банки в США находятся под контролем нескольких регулирующих органов, включая Федеральную корпорацию страхования депозитов и Федеральную резервную систему. Такая многоуровневая система надзора обеспечивает высокую степень защиты вкладчиков, но одновременно усложняет деятельность банков.

Существенное влияние на развитие малых банков оказывает конкуренция со стороны кредитных союзов и ссудо-сберегательных ассоциаций. Эти организации обладают рядом преимуществ, включая налоговые льготы и более низкие издержки, что позволяет им предлагать более выгодные условия для клиентов.

Дополнительным фактором является развитие финансовых технологий, которые меняют структуру банковского рынка. Малые банки вынуждены адаптироваться к новым условиям, внедряя цифровые сервисы и автоматизируя процессы обслуживания клиентов.

В результате можно отметить, что устойчивость малых банков определяется их способностью сочетать традиционные преимущества (персонализация, локальная

⁸⁶ Кредитные союзы – финансовые институты, собирающие у своих членов регулярные взносы и выдающие им кредиты (в основном с рассрочкой платежа).

⁸⁷ Ссудо-сберегательные ассоциации – финансовые институты, принимающие в основном срочные депозиты и помещающие собранные таким путем деньги в ипотечные кредиты.

ориентация) с современными технологиями и эффективным управлением рисками.

Вывод

Таким образом, малые коммерческие банки играют важную роль в развитии локальной экономики и обеспечении финансовой доступности. Однако их деятельность связана с повышенными рисками, обусловленными ограниченностью ресурсов и высокой конкуренцией.

В современных условиях особое значение приобретает повышение ликвидности активов, совершенствование систем управления рисками и усиление контроля со стороны как государства, так и клиентов.

Кроме того, необходима активная интеграция цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта, что позволит повысить эффективность деятельности банков и укрепить их позиции на финансовом рынке.

Перспективы развития малых банков напрямую связаны с их способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям экономики и сохранять доверие клиентов.

При таких условиях малые коммерческие банки должны находиться под пристальным контролем вкладчиков и клиентов. Потому что в случае банкротства им не по плечу покрывать все долги клиентам. Кроме того, активы подобных банков должны быть более ликвидными. Только тогда они могут выдержать все негативные факторы как внешние, так и внутренние.

Литературы

1. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. - 12-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016. - 800 с.
2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 528с.
3. ABA Banking Journal (American Bankers Association). 1987. - March. - P. 62.
4. ABA Banking Journal, Sept.- 1988.- P. 14.

